

KEÑESBAY RAXMANOVTIŇ ÍGBAL SOQPAQLARI QOSIGINDA KÓRKEM QURALLARDIŇ QOLLANILWI

Perdebaeva Gulxatisha Daryabay qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337074>

Annotaciya. Bul maqalada belgili qaraqalpaq shayırı Keñesbay RaxmanovtiŇ dóretiwshiliginde kórkemlew qurallarınıń, atap aytqanda, metafora, epitet, salıstırıw hám simbolikalıq ańlatpalar járdeminde dóretilgen obrazlardıń ornı hám áhmiyeti tallanadı. Sonday-aq, Ígbal soqpaqları qosıq teksti mısasında shayırdıń sheberlik penen qollanǵan kórkem súwretlew quralları arqalı milliy maqtanış, watansúyiwshilik hám arziw-niyetlerdiŇ kórkemlik sáwleleniwi sáwlelendiriledi.

Tayanış sózler: Keñesbay Raxmanov, metafora, epitet, simvol, patriotizm, poetika.

Kirisiw. Eń dáslep, sonı atap ótiw kerek, hár bir xalıq ádebiyatı onıń ruwxıy dúnyasın, tariyxın hám ruwxıy qádiriyatların sáwlelendiriwshi ayna bolıp esaplanadı [3]. Atap aytqanda, qaraqalpaq ádebiyatında milliy ózlikti, ar-namıstı, erkinlik hám azatlıq ideyaların sáwlelendiretuǵın shıǵarmalar ayırıqsha orın iyeleydi. Ásirese, Keñesbay RaxmanovtiŇ dóretiwshiliginde xalıqtıń mártligi, miynet súygishligi hám Watanǵa bolǵan sheksiz muhabbatı tereń kórkem sáwlelengen.

Usı jaǵınan qaraǵanda shayırdıń tómendegi Ígbal soqpaqları qosıǵı xalıqtıń turmısı, arziw-ármanları hám maqtanış sezimlerin bildiriwde ózine tán áhmiyetke iye. Onda kórkem qurallar arqalı tek tábiyat kórinisi emes, al insan qálbi hám Watan táǵdiri de únles tárizde súwretlengen.

Darya aǵısınday ómir aǵısıń,
Jańa tolqınlarǵa baslap aǵısıń,
Ullı gúreslerde, mártlik islerde,
Jaqladı árman etken alısıń.
Azatlıq tańınıń sónbes quyashın,
Erteden tanıdıń mehriǵıyasın,
Ígbal soqpaqları qádem basqanıń,
Mártebeń joqarı Qaraqalpaqstanım [2].

Birinshiden, qosıqtıń birinshi bántinde shayır ómir aǵısın "Darya aǵısınday ómir aǵısıń" qatarı arqalı súwretleydi. Bul jerde tımsal quralı járdeminde ómir dáryaǵa uqsatılıp, onıń úzliksizligi hám hárekettegi mánisi ańlatılǵan. Sol sebepli, bul obraz oqıwshıǵa insan ómiriniń de bárqulla háreket, jańalanıw hám ósiw menen baylanıslı ekenligin esletedi.

Bunnan tısqari, "Jańa tolqınlarǵa baslap aǵısıń" qatarı arqalı xalıq turmısınıń jańasha ruwxta dawam etip atırǵanın kórsetedi. Yaǵnıy, jańa tolqınlar jańa áwlad, jańa pikir hám jańa imkaniyatlardı bildiredi. Nátiyjede, shayır bul jerde xalıqtıń ózgerislerge tayarlıǵın hám hár bir áwladtıń óz wazıypasın atqarıp atırǵanın kórkem túrde sáwlelendiredi.

Sonday-aq, "Ullı gúreslerde, mártlik islerde" degen qatarlar xalıqtıń tariyxıy gúresleri hám mártligin eske saladı. Bunda epitet quralı - "mártlik isler" - xalıqtıń mártligin, pıdayılıǵın joqarı dárejede bildiredi.

Demek, bul qatarlar arqalı shayır ótmishke múrájat etip, ata-babalarınıń qaharmanlıǵın esletedi. Sonıń menen birge, bul qatarlar xalıqtıń maqtanış deregi sıpatında jańlaydı.

Nátiyjede, "Jaqınladı árman etken alısıń" degen aqırǵı qatar ármanlardıń ámelge asqanın bildiredi. Bul qatarda xalıq ármanı - azatlıq hám abadanlıq - aqır-ayaǵında ámelge asqanlıǵı atap ótıledi. Solay etip, birinshi bánt mazmunı jaǵınan xalıqtıń ótken jolın, arzıw-niyetlerin kórkem tımsallar arqalı sáwlelendiredi.

Ekinshiden, qosıqtıń ekinshi bántinde shayır azatlıq hám watan abırayın jırlaydı. "Azatlıq tańınıń sónbes quyashın" qatarı arqalı azatlıq quyashı simvolına múrájat etiledi. Bul jerde metafora quralı járdeminde azatlıq quyash sıpatında súwretlengen. Quyash bolsa nur, tirishilik, jıllılıq hám máńgilik tımsalı sıpatında óz kórinisin tabadı.

Sonıń menen birge, "Erteden tanıdıń mehriǵıyasın" qatarı arqalı xalıq ázelden azatlıq nurın sezinip kelgenligi atap ótıledi. Bul jerde shayır personifikaciya quralınan paydalanǵan, yaǵnıy quyashqa "mehir" qásiyeti berilip, ol insan jıllılıǵınıń dereǵına aylandırılǵan.

Keyin bolsa, "Íǵbal soqpaqları qádem basqanıń" qatarı xalıqtıń baxıt hám rawajlanıw jolında isenimli qádem taslap atırǵanın bildiredi. "Íǵbal" sózi bul jerde simvol sıpatında qollanılǵan bolıp, xalıqtıń keleshekke isenimin bildiredi. Nátiyjede, "Mártebeń joqarı Qaraqalpaqstanım" qatarında eldiń abırayı, statusı hám qádir-qımbatı joqarı dárejede jırlanadı.

Sol sebepli, bul qosıq tek ǵana lirika úlgisi emes, al xalıqtıń maqtanıshın, tariyxın hám ármanın jámlegen kórkem manifest sıpatında kórinedi.

Úshinshiden, qosıqta kórkemlew qurallarınıń xızmetin ayırıqsha atap ótiw lazım. Sebebi olar arqalı shayır shıǵarmanıń estetikalıq tásinin arttıradı. Atap aytqanda:

- Uqsaslıq - ómir aǵımın dáryaga salıstırıw arqalı háreket hám dawamlılıq ańlatıladı;
- Metafora - azatlıqtı quyashqa uqsatıw arqalı máńgilik hám jaqtılıq súwreti jaratıladı;
- Epitet - "mártlik islerde" sóz dizbegi arqalı xalıqtıń mártligi joqarı dárejede ańlatılǵan;
- Simvol - "Íǵbal soqpaqları" xalıqtıń baxıt hám rawajlanıwǵa qaray jolın bildiredi.

Sonday-aq, qosıqtıń ishki muzikalılıǵı, ırǵaǵı hám uyqas sisteması da ekspressivlik kúshin arttırıp, oqıwshını ruwxlandıradı. Sonlıqtan, Raxmanov qosıq usılında kórkemlew quralları tek ǵana bezek sıpatında emes, al mazmundı tereńlestiriwshi qural sıpatında xızmet etedi.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, Keńesbay Raxmanovtıń bul qosıǵı qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy mártligi, azatlıq ruwxı hám milliy maqtanıshın joqarı kórkemlilikke sáwlelendiredi. Onda kórkem qurallar járdeminde xalıqtıń turmısı, arzıw-ármanları hám keleshekke bolǵan isenimi simvolikalıq obrazlar arqalı súwretlengen.

Sonday-aq, shayır óz shıǵarmasında xalıqtıń ótmishin maqtanısh penen eslep, keleshekke úmit penen qaraydı. Sonıń menen birge, ol oqıwshını watandı súyiwge, qádirlewge hám óz milletinen maqtanıwǵa shaqıradı. Demek, bul qosıq tek ádebiy emes, al ruwxıy-tárbiyalıq áhmiyetke iye shıǵarma sıpatında qádirlenedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Виноградов, В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. — Москва.1963. - 256 с.
2. К.Ражманов «Тан ашығы». Қосықлар хам поемалар. Ноқис, «Қарақалпақстан». 1978.
3. Оразымбетов Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалар-дың эволюциясы хәм типологиясы. –Нөқис:Билим. 2004.
4. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. III том.-Нөқис:Қарақалпақстан.1988.
5. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати - Тошкент:Академнашр, 2010.